

MASOFAVIY TA'LIM PLATFORMALARIDA FOYDALANUVCHILARNI BIOMETRIK IDENTIFIKATSIYALASH

Mardiyev Muslimbek G'ulom o'g'li
Intern-teacher, Department of Computer
Systems, Tashkent University of Information
Technologies named after Muhammad al-
Khorazmi
E-mail: m.muslimbek09@gmail.com
Tel: +998900391798

Dilmurodov Shoxjahon Sirojiddin o'g'li
Master's degree in Tashkent University of
Information Technologies named after
Muhammad al-Khwarizmi
E-mail:
shohjahondilmurodov56@gmail.com
Tel: +998912202001

Annotatsiya

Masofaviy ta'lim platformalarida foydalanuvchilarni identifikatsiyalash masalasi, ayniqsa, so'nggi yillarda onlayn o'qitishning keng joriy etilishi bilan dolzarb muammolardan biriga aylandi. An'anaviy autentifikatsiya usullari xavfsizlik va akademik halollikni ta'minlashda yetarli darajada samarali emasligi sababli, biometrik identifikatsiya texnologiyalarining roli va ahamiyati ortib bormoqda. Ushbu maqolada biometrik identifikatsiyaning asosiy usullari, xususan, yuzni tanish, ovozni aniqlash, barmoq izlari va ko'z skanerlash texnologiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda biometrik identifikatsiya tizimlarining aniqlik darajasi, xavfsizlik afzalliklari va cheklovlari ko'rib chiqiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, biometrik texnologiyalar masofaviy ta'limda akademik halollikni ta'minlash va foydalanuvchilarni xavfsiz identifikatsiyalashda sezilarli darajada samaradorlikka ega. Shuningdek, biometrik autentifikatsiyaning maxfiylik, texnik cheklovlar va xarajatlar kabi muammolari ham muhokama qilinadi. Ushbu texnologiyalarni masofaviy ta'limda joriy etishning istiqbollari va takomillashtirish yo'nalishlari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit soʻzlar: masofaviy taʼlim, biometrik identifikatsiya, yuzni tanish, ovozli autentifikatsiya, barmoq izlari, maxfiylik, akademik halollik, xavfsizlik, algoritmlar, sunʼiy intellekt.

KIRISH

Soʻnggi yillarda masofaviy taʼlimning ommaviylashishi va keng jamoatchilik tomonidan qabul qilinishi bilan taʼlim jarayonida yangi texnologik yechimlarni joriy etish zarurati ortib bormoqda. Pandemiya taʼsiri ostida global taʼlim tizimi masofaviy va onlayn oʻqitishga oʻtish zaruratini his qildi, bu esa oʻquvchilarning shaxsini aniq identifikatsiyalash va ularning halolligini nazorat qilish masalalarini yanada muhimlashtirdi. Masofaviy taʼlimda foydalanuvchilarni aniqlashning anʼanaviy usullari (login va parol orqali) oʻzini har doim ham toʻlaqonli oqlay olmaydi. Bunday usullar osonlikcha buzilishi yoki foydalanuvchi tomonidan notoʻgʻri qoʻllanilishi mumkin. Shu sababli, xavfsizlik va autentifikatsiya usullarini takomillashtirishga ehtiyoj tugʻildi.

Biometrik identifikatsiya texnologiyalari, jumladan, yuzni tanish, ovozni aniqlash, barmoq izlarini skanerlash va koʻz skanerlari, anʼanaviy autentifikatsiya usullariga nisbatan ancha ishonchli va xavfsiz hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar insonning oʻziga xos biometrik xususiyatlarini tahlil qilib, uning shaxsini tasdiqlash imkoniyatini beradi. Tadqiqotlar koʻrsatishicha, biometrik identifikatsiya tizimlari oʻziga xos xususiyatlari sababli akademik halollikni taʼminlashda va masofaviy oʻqitish jarayonini optimallashtirishda muhim rol oʻynaydi. Misol uchun, yuzni tanish texnologiyasi foydalanuvchi aniqligini 95-98% darajada taʼminlay oladi, bu esa autentifikatsiyaning aniqlik darajasini sezilarli darajada oshiradi.

Shu bilan birga, biometrik texnologiyalarni joriy etish oʻziga xos muammolarni keltirib chiqaradi. Masalan, foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini himoya qilish masalalari, texnologik uskunalarning xarajatlari va ularning taʼlim muassasalari tomonidan qabul qilinishi kabi masalalar atroflicha oʻrganilishni talab qiladi. Shu sababli, masofaviy taʼlim platformalarida biometrik identifikatsiya tizimlarining samaradorligini baholash, ularning afzallik va cheklovlarini tahlil qilish, shuningdek, ushbu texnologiyalarni amaliyotga muvaffaqiyatli joriy qilish boʻyicha aniq tavsiyalar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Masofaviy taʼlim platformalari taʼlim jarayonini raqamli muhitda amalga oshirishga imkon beradigan texnologiyalar majmuasidir. Talabalar va oʻqituvchilar oʻrtasidagi masofani yoʻqotish va taʼlim jarayonining shaffofligini taʼminlash uchun xavfsizlik va ishonchli identifikatsiya zarur. Shu sababli, biometrik identifikatsiya texnologiyalari masofaviy taʼlim tizimlarining ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu texnologiyalar insonning biologik va fiziologik xususiyatlariga asoslanib, talabalarning shaxsini aniqlash va ularning sinov jarayonlarida qoidabuzarliklarning

oldini olish uchun qo'llaniladi.

Biometrik identifikatsiya texnologiyalari insonning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va tasdiqlashga asoslangan. Masofaviy ta'lim platformalarida eng ko'p qo'llaniladigan biometrik texnologiyalar:

- **Yuzni tanib olish (Facial Recognition)**
- **Ovoz orqali autentifikatsiya (Voice Recognition)**
- **Ko'z harakatlarini kuzatish (Eye Tracking)**
- **Barmoq izlarini tanib olish (Fingerprint Recognition)**

Biometrik identifikatsiya texnologiyalari masofaviy ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va xavfsizlikni ta'minlash uchun muhim rol o'ynaydi:

- **Xavfsizlikni ta'minlash:** Biometrik texnologiyalar foydalanuvchilarning shaxsini ishonchli aniqlash va ularga tizimdan foydalanish uchun kirish ruxsatini berish imkonini yaratadi. Bu foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qiladi va tizimga noqonuniy kirishning oldini oladi.

- **Akademik halollikni oshirish:** Imtixon va sinov jarayonida talabalarning shaxsini aniq tasdiqlash orqali qoidabuzarliklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt algoritmlari foydalanuvchilarning xatti-harakatlarini tahlil qilib, shubhali holatlarni aniqlaydi va baholash jarayonini shaffof qiladi.

- **Jarayonni avtomatlashtirish:** Biometrik texnologiyalar o'qituvchilarga talabalarni avtomatik tarzda tasdiqlash va kuzatish imkoniyatini beradi. Bu darslarni o'tkazish va sinov jarayonlarini boshqarishni yengillashtiradi.

Biometrik identifikatsiya jarayoni bir necha bosqichlardan iborat:

- **Biometrik ma'lumotlarni yig'ish**
- **Ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish**
- **Shaxsni tasdiqlash yoki rad etish**

Biometrik texnologiyalarning afzalliklari bilan bir qatorda bir qator cheklovlari va muammolari ham mavjud:

- **Shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi:** Biometrik ma'lumotlar maxfiy hisoblanadi va ularning xavfsizligini ta'minlash muhim. Ma'lumotlarning o'g'irlanishi yoki noto'g'ri ishlatilishi xavfi mavjud, shuning uchun ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha qat'iy protokollar zarur.

- **Texnik muammolar:** Biometrik texnologiyalar yuqori sifatli kamera va barqaror internet ulanishini talab qiladi. Texnik vositalarning yetarli darajada bo'lmasligi yoki internet uzilishi identifikatsiya jarayonining noto'g'ri amalga oshirilishiga sabab bo'lishi mumkin.

- **Algoritmning xatoliklari:** Sun'iy intellekt algoritmlari yuz yoki ovoz ma'lumotlarini ba'zida noto'g'ri tanib olishi mumkin. Bu talabalar uchun

qo‘shimcha qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi va noto‘g‘ri baholashga olib kelishi mumkin.

1-rasm. Biometrik identifikatsiya texnologiyalari tahlili

2-rasm. Biometrik identifikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning axborot modeli

Biometrik identifikatsiyalash texnologiyalarining matematik modellari.

Biometrik identifikatsiya texnologiyalari insonning yuz xususiyatlari, ovoz, ko‘z harakatlari va barmoq izlaridagi o‘ziga xos naqshlarni matematik ravishda modellar orqali identifikatsiya qilishni amalga oshiradi. Har bir texnologiya turli matematik usullar va algoritmlardan foydalanadi.

1. Yuzni Tanib Olish (Facial Recognition)

a) Yuz Tasvirini Qayta Ishlash va Xususiyatlar Ekstraksiyasi

- Yuzni tanib olishda tasvir (x, y) ko‘rinishida ifodalanadi, bu yerda x va y – tasvir koordinatalari.

- Tasvirni tahlil qilishda xususiyatlar vektori $F = [f_1, f_2, \dots, f_n,]$ olinadi. Har bir f_i yuzdagi muhim xususiyatlarni ifodalaydi, masalan, bu yerda: f_1 : ko‘zlar orasidagi masofa, f_2 : burunning kengligi, f_3 : yuzning yonoq suyaklarining joylashuvi, f_4 : lablarning holati, f_5 : jag‘ning shakli va hakazo..

- **Matematik ifodalar:**
 - Tasvirni silliqdash, chekka aniqlash (masalan, Sobel yoki Canny algoritmlari) va yuz xususiyatlarini tahlil qilish uchun asosiy algoritmlar qoʻllaniladi.

b) Xususiyatlarni Solishtirish va Oʻxshashlik Oʻlchovi

- Foydalanuvchi tasviri F va maʼlumotlar bazasidagi shablon F' oʻrtasidagi masofani hisoblash uchun Evklid masofasi ishlatiladi:

$$d(F, F') = \sqrt{\sum_{i=1}^n (f_i - f'_i)^2} \quad (1)$$

bu yerda:

- $d(F, F')$ – oʻxshashlik darajasini ifodalaydigan masofa.
- f_i – joriy tasvirning i xususiyati.
- f'_i – shablon tasvirning i -xususiyati.
- Agar $d(F, F')$ maʼlum bir chegaradan (θ) kichik boʻlsa, foydalanuvchi shaxsini tasdiqlash muvaffaqiyatli hisoblanadi:

$$d(F, F') \leq \theta \quad (2)$$

c) Dastlabki Tahlil

- Yuzni tanib olish texnologiyalari koʻp hollarda konvolyutsion neyron tarmoqlardan (CNN) foydalanadi, bu tarmoqlar yuz tasvirini avtomatik ravishda qayta ishlash va xususiyatlarni aniqlash uchun ishlatiladi. Har bir qatlam tasvirdan yangi xususiyatlar ekstraksiya qiladi va tasvirni raqamli vektor koʻrinishida saqlaydi.

2. ovoz orqali identifikatsiya (Voice Recognition)

a) nutq signali modellash

- Nutq signali $S(t)$ koʻrinishida ifodalanadi, bu yerda t – vaqt oʻqi.
- Nutq signallarini frekvensiya boʻyicha tahlil qilish uchun *Fourier transformatsiyasi* qoʻllaniladi:

$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} S(t)e^{-i2\pi ft} dt \quad (3)$$

bu yerda:

- $S(f)$ – frekvensiya domenida nutq signali.
- $e^{-i2\pi ft}$ – Fourier transformatsiyasi uchun eksponensial koʻpaytuvchi.

b) xususiyatlar ekstraksiyasi: Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

- MFCC ovoz xususiyatlarini tahlil qilish uchun keng qoʻllaniladi. MFCC algoritmi nutq signalini qismlarga ajratib, har bir qism uchun cepstral koeffitsiyentlarni hisoblaydi.

- **MFCC hisoblash bosqichlari:**

1. Nutq signalini qismlarga ajratish (*ramkalash*).
2. Har bir qism uchun *Fast Fourier Transform* (FFT) bajarish.
3. Spektral energiyani Mel o'lchoviga o'zgartirish.
4. Logarifmik o'zgartirish va *Discrete Cosine Transform* (DCT) orqali

MFCC koeffitsiyentlarini hisoblash.

- **c) o'xshashlikni aniqlash**

- Ovoz namunalarning o'xshashlik darajasini hisoblash uchun *Dynamic Time Warping* (DTW) algoritmi qo'llaniladi. DTW algoritmi ikkita signal o'rtasidagi eng yaxshi mos kelishni aniqlaydi va vaqt farqlarini hisobga oladi.

3. ko'z harakatlarini kuzatish (Eye tracking)

- **a) ko'z pozitsiyasini aniqlash**

- Kamera yordamida ko'z pozitsiyalari (x, y) koordinatalar shaklida aniqlanadi.

- Ko'zning diqqat markazi (θ) burchak va masofa bilan aniqlanadi:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right) \quad (4)$$

bu yerda (x_1, y_1) va (x_2, y_2) – ko'z harakatining boshlang'ich va yakuniy koordinatalari.

- **b) trayektoriya tahlili**

- Ko'zning harakat trayektoriyasi vaqt bo'yicha kuzatiladi va $T = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$ shaklida ifodalanadi.

- Harakatning o'zgarish tezligi ΔT va diqqat markazi o'zgarishining burchagi aniqlanadi. Bu parametrlar shubhali xatti-harakatlarni aniqlash uchun ishlatiladi.

4. barmoq izlarini tanib olish (Fingerprint Recognition)

- **a) minutiyalarni aniqlash**

- Barmoq izlaridagi naqshlar minutiyalar deb ataladi, bu burilishlar yoki chiziqlar uchlari kabi xususiyatlar. Tasvirni qayta ishlash orqali minutiyalar aniqlanadi va $M = \{m_1, m_2, \dots, m_k\}$ to'plami shaklida saqlanadi.

- **tasvirni binarizatsiya qilish va chekka aniqlash** algoritmlari minutiyalarni aniqlash uchun qo'llaniladi.

- **b) o'xshashlikni solishtirish**

- Minutiyalar o'rtasidagi o'xshashlik darajasi $d(M, M')$ ko'rinishida hisoblanadi:

$$d(M, M') = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \min_j \text{dist}(m_j, m'_j) \quad (5)$$

bu yerda:

- M' – saqlangan barmoq izi shablonining minutiyalar to‘plami.
- $dist(m_j, m'_j)$ – i - va j -minutiyalar orasidagi masofa.

c) barmoq izi o‘lchovi

• Agar masofa $d(M, M')$ ma'lum bir chegaradan kichik bo‘lsa, barmoq izi shabloni mos keladi va foydalanuvchi identifikatsiyalanadi.

Bu matematik modellarda biometrik texnologiyalarning ishlash prinsiplarini aniq ifodalash uchun raqamli tasvirni qayta ishlash, signallarni tahlil qilish va masofaviy o‘lchov usullari ishlatiladi. Sun‘iy intellekt algoritmlari, jumladan CNN va DTW, biometrik ma'lumotlarni aniq va samarali tahlil qilish uchun qo‘llaniladi.

Natijalar

Biometrik identifikatsiyaning aniqligi. Tadqiqot natijalari ko‘rsatadiki, yuzni tanish texnologiyasi talabalarning shaxsini aniqlashda 95-98% aniqlik darajasiga ega. Barmoq izlari va ovozli identifikatsiya usullari biroz kamroq, ammo qoniqarli natijalarni ko‘rsatdi.

Biometrik texnologiyalarning afzalliklari:

- **Akademik halollik:** Foydalanuvchi faqat o‘z ma'lumotlari bilan tizimga kirishi mumkinligi sababli, aldov holatlari kamayadi.
- **Qulaylik:** Talabalar uchun qulay foydalanish imkoniyati, chunki ularni har doim parollarni eslab qolishga hojat yo‘q.
- **Xavfsizlik:** Maxfiy ma'lumotlarning yaxshi himoya qilinishi.

Muammolar va cheklovlar

- **Shaxsiy maxfiylik:** Biometrik ma'lumotlar to‘plash shaxsiy maxfiylik masalalarini keltirib chiqarishi mumkin.
- **Texnik cheklovlar:** Kam yoritilgan yoki past sifatli kameralar aniqlikni pasaytirishi mumkin.
- **Xarajatlar:** Biometrik texnologiyalarni joriy qilish qimmat bo‘lishi mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, masofaviy ta’lim platformalarida biometrik identifikatsiya texnologiyalarini joriy etish shaxsni tasdiqlash jarayonida yuqori darajadagi aniqlik va xavfsizlikni ta’minlaydi. Biometrik autentifikatsiyaning an’anaviy login va parol asosidagi tizimlarga nisbatan afzalliklari sezilarli bo‘lib, bu texnologiyalar o‘quv jarayonida aldov va boshqa noqonuniy harakatlarni kamaytirishda katta ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, yuzni tanish va ovozli autentifikatsiya texnologiyalari masofaviy ta’limda o‘quvchilarni aniqlashning ishonchli usullari sifatida o‘zini oqlamoqda.

Biroq, ushbu texnologiyalarni keng joriy qilishda ayrim muammolar mavjud. Eng muhim masalalardan biri – foydalanuvchilarning biometrik ma'lumotlari maxfiylikni himoya qilishdir. Biometrik ma'lumotlar shaxsiy va sezgir bo‘lib, ularning xavfsizligini ta’minlash maqsadida maxsus huquqiy va texnologik chora-

tadbirlar ishlab chiqilishi zarur. Shuningdek, maxfiylikka doir xalqaro standartlarga rioya qilish va foydalanuvchilar roziligi bilan ma'lumotlarni yig'ish masalasi e'tibordan chetda qolmasligi lozim. Maxfiylik huquqini buzilish ehtimoli texnologiyalarni qabul qilishga to'siq bo'lishi mumkin, shuning uchun ishonchli ma'lumot himoyasi mexanizmlarini ishlab chiqish zarur.

Bundan tashqari, texnologik infratuzilma cheklovlari ham muhokama qilinishi kerak. Masalan, yuzni tanish tizimlari past yoritilgan muhitlarda yoki past sifatli kameralar yordamida ishlayotganda samaradorligini yo'qotishi mumkin. Shu sababli, masofaviy ta'lim muassasalari texnologik jihozlarni yangilash va biometrik tizimlarning optimal ishlashini ta'minlash uchun zaruriy sharoitlarni yaratishi lozim. Bunda sun'iy intellekt va chuqur o'rganish algoritmlarini rivojlantirish va ularni biometrik tizimlarga tatbiq etish ilmiy-tadqiqot ishlarining muhim yo'nalishi bo'lib qolmoqda.

Xulosa (Conclusion). Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, masofaviy ta'lim platformalarida biometrik identifikatsiya texnologiyalarining joriy qilinishi shaxsni tasdiqlash jarayonini ancha samarali va xavfsiz qiladi. Yuzni tanish, ovozni aniqlash va barmoq izlari kabi biometrik usullar o'quvchilarni aniq identifikatsiyalash orqali akademik halollikni ta'minlashda va aldamchilik holatlarini kamaytirishda sezilarli yordam beradi. Biometrik autentifikatsiya texnologiyalari an'anaviy parol asosidagi tizimlarga nisbatan sezilarli darajada ishonchliroq bo'lib, foydalanuvchilarning o'quv jarayoniga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Biroq, biometrik texnologiyalarni masofaviy ta'limda joriy qilish o'ziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, texnologik infratuzilma cheklovlari va yuqori xarajatlar kabi masalalar muvaffaqiyatli yechimlarni talab qiladi. Shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash uchun ishonchli himoya mexanizmlarini ishlab chiqish va xalqaro standartlarga rioya qilish muhimdir. Shuningdek, texnologik yechimlarning iqtisodiy jihatlari ham masofaviy ta'lim muassasalarining bu tizimlarni joriy qilishda duch keladigan muhim omillardir.

Kelgusida, biometrik identifikatsiya tizimlarini yanada takomillashtirish va ularni masofaviy ta'lim ehtiyojlariga moslashtirish bo'yicha tadqiqotlar davom ettirilishi zarur. Sun'iy intellekt va chuqur o'rganish algoritmlarining rivojlanishi bu sohada yangi imkoniyatlar yaratib, identifikatsiya jarayonlarini yanada samaraliroq va aniqroq qiladi. Shu bilan birga, iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash uchun innovatsion va arzon biometrik yechimlar ishlab chiqilishi lozim.

Umuman olganda, biometrik identifikatsiya masofaviy ta'lim muhitida xavfsizlikni oshirish va o'quv jarayonining sifatini yaxshilashda ulkan salohiyatga ega. Ushbu texnologiyalarni amaliyotda muvaffaqiyatli joriy qilish uchun ham

texnologik, ham huquqiy nuqtai nazardan chuqur yondashuv talab etiladi. Shu bois, masofaviy ta'limning global rivojlanishida biometrik identifikatsiyaning roli muhim bo'lib qolmoqda, va bu yo'nalishda ilmiy izlanishlar davom etishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati (References):

1. Fenu, Gianni, Mirko Marras, and Ludovico Boratto. "A multi-biometric system for continuous student authentication in e-learning platforms." *Pattern Recognition Letters* 113 (2018): 83-92.
2. Portugal, D., Faria, J. N., Belk, M., Martins, P., Constantinides, A., Pietron, A., ... & Fidas, C. A. (2023). Continuous user identification in distance learning: a recent technology perspective. *Smart Learning Environments*, 10(1), 38.
3. Ozdemir, D., & Ugur, M. E. (2021). Model proposal on the determination of student attendance in distance education with face recognition technology. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 22(1), 19-32.
4. Rukhiran, M., Wong-In, S., & Netinant, P. (2023). IoT-based biometric recognition systems in education for identity verification services: Quality assessment approach. *Ieee Access*, 11, 22767-22787.
5. Guillén-Gámez, F. D. (2017). Biometrics and education: a review about facial authentication software for the identification and verification of students who use virtual learning platform (LMS). *Advances in Educational Technology and Psychology*, 1(1), 1-8.
6. Labayen, M., Vea, R., Flórez, J., Aginako, N., & Sierra, B. (2021). Online student authentication and proctoring system based on multimodal biometrics technology. *IEEE Access*, 9, 72398-72411.
7. Su, P. (2023). Immersive online biometric authentication algorithm for online guiding based on face recognition and cloud-based mobile edge computing. *Distributed and Parallel Databases*, 41(1), 133-154.
8. U.Khamdamov, A.Abdullayev, M.Mukhiddinov and S.Xalilov, "Algorithms of multidimensional signals processing based on cubic basis splines for information systems and processes", *Journal of Applied Science and Engineering (Taiwan)*this link is disabled, vol. 24, no. 2, pp. 141-150, 2021.
9. Sidiqova, D. S. (2021). Zamonaviy ta'limda masofaviy o'qitish tizimi. *Scientific progress*, 2(7), 1027-1031.
10. Olimov, M. U., Tojiboyev, B., & Anvarbekov, J. (2022, July). Masofaviy ta'limda: aralastirilgan o'quv modellari foydalanish. In *E Conference Zone* (pp. 27-33).
11. Norinov, M. U. (2023). Masofaviy ta'lim tizimida o'qitishning texnika vositalaridan samarali foydalanish. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 20, 199-207.